

Reseña

Resolución 058 mediante la cual se
establece la normativa y procedimiento para
el funcionamiento del Consejo Educativo:
contenido e implicaciones *

[Resolution 058 by which the rules and methods for operating
the Board of Education: Content and implications are set]

Yasmín Marcano Navarro **

Anabella Del Moral Ferrer ***

A modo de introducción

El 16 de octubre de 2012 fue publicada en Gaceta Oficial No. 40.029 la Resolución No. DM/058 dictada por el Ministerio del Poder Popular

* Resolución No. DM/58. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.029, de fecha 16 de octubre de 2012.

** Abogada (URU). Diplomada en Derechos de la Niñez y la Adolescencia (URU). Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil (LUZ). Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta (Pregrado) y Profesora invitada de la Universidad del Zulia (Posgrado). Email: yasmin.marcano@gmail.com. Maracaibo, Venezuela.

*** Abogada (LUZ). Diplomada en Derecho de Familia y del Niño (UCAB). Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil (LUZ). Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta (Pregrado) y de la Universidad del Zulia (Pregrado y Posgrado). Email: anaisabellamoral@gmail.com. Maracaibo, Venezuela.